

Autorstwa Wiktorii Bąchorek
i Marty BryzekZADOWOLENIE
Z PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW
ZW. Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM

Wykorzystując dane z badania „Generacje i Rodziny” zebrane w latach 2020-2025 badamy poglądy ludzi na temat poziomu zadowolenia z podziału obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem.

ZAKRES WYNIKÓW

0 10
w ogóle w pełni
niezadowolony(-a) zadowolony(-a)

DANE ZEBRANE OD OKOŁO
30 000 RESPONDENTÓW
W WIEKU 18-49 LAT

We wszystkich analizowanych krajach i regionach to **mężczyźni przeciętnie odczuwają wyższy poziom satysfakcji z podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi niż kobiety.**

Dodatkowe analizy sugerują, że mężczyźni rządziej przejmują obowiązki związane z opieką nad dziećmi i częściej zajmują się mniej obciążającymi zadaniami (więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR).

W 16 badanych krajach i regionach średni poziom zadowolenia z podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi wynosi od 8,0 do 9,1, co wskazuje na **wysoki poziom zadowolenia z podziału obowiązków rodzicielskich.**

W przypadku mężczyzn wartości te wahają się od około 7,8 w Hongkongu do około 9,5 w Mołdawii, natomiast w przypadku kobiet od około 6,8 w Hongkongu do 8,9 w Mołdawii.

W większości regionów **średni poziom satysfakcji mieści się w przedziale od 8 do 9.** Na tle pozostałych krajów wyróżniają się: Mołdawia i Urugwaj (średnia powyżej 9), a także Niemcy, Tajwan i Hongkong (średnia poniżej 8).

ŚREDNI POZIOM ZADOWOLENIA Z PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW

DANE BADANIA „GENERACJE I RODZINY” DOSTARCZAJĄ BOGATYCH INFORMACJI NA TEMAT RÓŻNYCH ASPEKTÓW PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Źródło: Badanie „Generacje i Rodziny” Runda II – fala 1 (dane zebrane w latach 2020-2025)

Odwiedź nas: <http://ggp.sgh.waw.pl> www.ggp-i.org | Licencja CC BY 4.0

„GGP-PL: Generacje i Rodziny” projekt finansowany przez Ministra Nauki w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”